

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Fransisco Iqnasius Tinay

Yayasan Kyadiren Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua

Jl. Petrus Kafiari, Brambakem Samofa, Biak Numfor

Iqnasiustinay0310@gmail.com

PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK PENCEMARAN LAUT LINTAS BATAS

Abstrak

Pencemaran laut lintas batas menjadi masalah global yang memerlukan pengaturan tanggung jawab negara untuk mencegah dan mengatasi dampaknya. Artikel ini membahas prinsip kebebasan navigasi, zona ekonomi eksklusif (ZEE), masalah dalam penerapan UNCLOS, landas kontinen, kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut, hak lintas damai, shipping dan mining, aquaculture, kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut, serta kewajiban negara dalam mengatasi pencemaran laut. Penegakan terhadap prinsip kebebasan navigasi dan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut menjadi penting dalam mengatasi permasalahan pencemaran laut. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, negara perlu mengedepankan prinsip kerjasama internasional untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan bagi semua negara yang terlibat.

PENDAHULUAN

Pencemaran laut lintas batas adalah masalah konflik global yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama dari negara-negara yang terlibat untuk mengatasi dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Pengaturan tanggung jawab negara untuk pencemaran laut lintas batas merupakan kewajiban negara dalam melindungi lingkungan laut dan sumber daya kelautan yang ada di wilayah perairan mereka.

Tanggung jawab negara dalam mengatasi pencemaran laut lintas batas meliputi tindakan pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan terhadap pencemaran laut yang terjadi di wilayah perairan yang melewati batas negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan laut dan sumber daya kelautan yang ada.

Negara-negara yang terlibat dalam pencemaran laut lintas batas memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian internasional yang terkait dengan pengaturan tanggung jawab negara untuk pencemaran laut lintas batas. Selain itu, mereka juga harus bekerja sama dalam memonitor dan mengatasi pencemaran laut lintas batas yang terjadi di wilayah perairan mereka.

Tanggung jawab negara dalam mengatasi pencemaran laut lintas batas juga meliputi kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pencemaran. Korporasi yang melakukan aktivitas di wilayah perairan juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ada dan mengambil tindakan pencegahan pencemaran laut.

Dalam mengatasi pencemaran laut lintas batas, tindakan restorasi lingkungan juga harus dilakukan untuk memulihkan kerusakan yang terjadi akibat pencemaran laut. Hal ini perlu dilakukan agar lingkungan laut dan sumber daya kelautan dapat dipertahankan dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

Dalam keseluruhan, pengaturan tanggung jawab negara untuk pencemaran laut lintas batas merupakan kewajiban penting yang harus dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam pencemaran laut. Hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan laut dan sumber daya kelautan yang ada, serta menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Penelitian studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber bahan bacaan atau literatur yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dalam metode penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan melainkan hanya menggunakan bahan bacaan atau literatur sebagai sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum dalam kaitannya dengan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Laut Lintas Batas Negara

Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan melintas laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadstad) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Jenis lintas yang diatur dalam UNCLOS 1982 yaitu lintas damai, lintas alur laut kepulauan dan lintas transit. Akan tetapi berdasarkan Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 51 UNCLOS 1982, Negara kepulauan seperti halnya Indonesia diminta untuk menghormati hak Negara tetangga terkait dengan kegiatan/kepentingan yang sah (legitimate) di perairan kepulauannya. Salah satu kegiatan yang sah dimaksud dapat berupa lintas pelayaran dan penerbangan.⁵ Salah satu bentuk gagasan yang telah banyak mempengaruhi pemikiran dampak lingkungan lintas batas adalah Rekomendasi OECD tentang Principle Concerning Transfrontier Pollution, yang ditetapkan pada tanggal 14 November 1974. Beberapa pokok pikiran dalam rekomendasi tersebut diuraikan di bawah ini untuk bahan perbandingan. **Hak lintas damai Pasal 3 sampai dengan 7** menegaskan pengertian “hak lintas damai” (innocent passage) kapal-kapal asing melalui laut teritorial. Pasal-pasal ini selanjutnya menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari pada Negara pantai maupun kapal yang lewat. **Pasal 3 ayat 1** memuat ketentuan mengenai pengertian dari pada lintas (passage) dengan menentukan bahwa lintasan adalah berlayar melalui laut teritorial, baik untuk melewati tanpa masuk ke dalam perairan pedalaman maupun untuk masuk ke perairan pedalaman demikian pula menuju laut bebas setelah meninggalkan laut pedalaman. Ketentuan bahwa Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial-nya, sebagai bagian dari pada wilayahnya, menimbulkan beberapa masalah bertalian dengan kapal-kapal asing yang berada dalam laut wilayah dalam lintas damai. Dalam hal sebuah kapal berada dalam laut wilayah, maka pada waktu yang bersamaan berlaku dua yurisdiksi terhadap kapal tersebut yakni: 1) Yurisdiksi Negara pantai yang mempunyai kedaulatan atas laut wilayah dan 2) Yurisdiksi Negara di bawah bendera mana kapal itu berlayar. Secara sepintas lalu dan sederhana ada dua kemungkinan untuk memecahkan persoalan persaingan kompetensi atau yurisdiksi antara Negara pantai dan Negara bendera kapal ini yakni dengan memenangkan yang satu atas yang lain. Dimenangkannya yurisdiksi Negara pantai berarti bahwa kapal asing yang memasuki laut wilayah suatu Negara tunduk sepenuhnya pada yurisdiksi Negara pantai, juga untuk penuntutan soal-soal criminal dan perdata. ⁶ Hak-hak Negara pantai terhadap penanggulangan pencemaran (injury) di luar wilayahnya (beyond national jurisdiction) berdasarkan hukum internasional umum (general international law) didasarkan pada doktrin self-help, self-preservation, dan self defence. Apabila di kaji batasan hukum atas pengertian di atas dari pelbagai komentar dan argumentasi para penulis hukum, sukar di peroleh batasan yang jelas antara ketiga pengertian di atas, kalau tidak dapat di katakan kabur. Hak Negara pantai sebagaimana di sebut di atas, kemudian menjadi ketentuan hukum yang dimuat dalam konvensi IMCO 1969 tentang Public Law Convention (konsep intervensi Negara pantai di laut lepas atas kecelakaan oleh pencemaran minyak dari kapal). Konvensi ini memberikan wewenang kepada Negara mengambil tindakan to prevent, mitigate or eliminate grave and imminent danger to their coastline of related interests from pollution atau bahaya yang disebabkan oleh minyak following upon a maritime causality or acts related to such causality. Berdasarkan konvensi ini, hak Negara berpusat pada:

- Bahaya dari pencemaran laut oleh minyak saja
- Mengharuskan adanya pemberitahuan dan konsultasi (notification and consultation) terlebih dahulu;

- Berdasarkan kriteria proportionate terhadap kerusakan atau kerugian; dan
- Keharusan membayar ganti rugi (kompensasi) apabila tindakan Negara pantai melebihi kepatutan yang dianggap perlu (reasonable necessary) bagi penanggulangan pencemaran sehingga menimbulkan kerugian pada pelaku pencemar. Prinsip proportionate ini sebenarnya telah ada pada prinsip hukum kebiasaan umum (the general customary law principles). Keharusan membayar kompensasi atas tindakan yang berlebihan dari Negara pantai (excessive measure) telah di temukan dalam hukum kebiasaan internasional (customary international law).

Perjanjian Internasional

Dalam pengertian umum dan luas, perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi, adalah : Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional

Perjanjian internasional ditinjau dari segi jumlah Negara-negara yang menjadi pihak atau pesertanya. Ditinjau dari segi jumlah Negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, sudah lazim dibedakan antara : a. Perjanjian internasional bilateral, yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau Negara peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah hanya dua pihak atau dua Negara saja. b. Perjanjian internasional multilateral, yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau Negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian itu lebih dari dua Negara.¹⁰ Dalam rangka pengembangan prinsip ini, arti pencemaran dirumuskan sebagai: “the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects of living resources and ecosystems, and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment.” Pengertian pencemaran dalam arti, kecuali di tetapkan lain, dimaksudkan dengan pencemaran yang berasal dari suatu Negara yang menimbulkan akibat di Negara-negara lain. Penerapan Prinsip Nondiskriminasi Terhadap dampak lingkungan lintas batas dikenakan prinsip nondiskriminasi. Berdasarkan prinsip nondiskriminasi:

- Para pelaku pencemar yang menimbulkan dampak lintas batas harus dikenakan ketentuan yang sama atau lebih berat dari ketentuan yang berlaku di Negara asal si pelaku pencemar sendiri, dengan memperhatikan keadaan khusus lingkungan dan pemanfaatan kawasan tersebut.
- Penerapan tanggung jawab terhadap baku mutu pada dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional tidak boleh melampaui baku mutu di Negara asal pencemar, seberapa mungkin dengan memperhatikan keadaan lingkungan Negara terkena pencemaran.

Ketentuan hukum dalam mengatasi pencemaran dan pengrusakan lingkungan laut di lintas batas Negara sudah di atur dalam UNCLOS 1982 mengenai Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam Bab XII Pasal 192-237, yang terdiri atas beberapa aspek yaitu: kewajiban umum Negara-negara terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 192-193), kewajiban Negara terhadap penanggulangan pencemaran (Pasal 194-196), kerjasama internasional mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 197-201), bantuan teknik (Pasal 202-203), monitoring dan analisa lingkungan (Pasal 204-206), pembuatan peraturan perundang-undangan disertai penegakan hukumnya (Pasal 207-234), tanggung jawab dan ganti rugi (Pasal 235), hak kekebalan (Pasal 236), dan kewajiban lain berdasarkan konvensi lain (Pasal 237).¹³ Dalam melaksanakan amanat UNCLOS 1982 Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun yang berbentuk Peraturan Menteri. Selain itu Indonesia juga telah melakukan beberapa perjanjian Internasional di bidang perlindungan lingkungan laut, baik secara global, regional, multilateral, dan bilateral. Bahkan Sejak tahun 1985 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the law of the sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982). Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia harus menindak lanjuti berbagai hak dan kewajiban yang berasal dari UNCLOS karena Indonesia termasuk negara pihak dari Konvensi

Hukum Laut Internasional tersebut. Dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat serta yuridiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan laut dan udara di atasnya, di dalam kolom air serta di dasar laut dan tanah di bawahnya telah diakui oleh Hukum Internasional. Oleh karena itu terbuka peluang seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

B. Prinsip kebebasan navigasi

prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa kapal-kapal dari negara mana pun berhak untuk berlayar melalui perairan internasional secara bebas dan tanpa hambatan yang tidak sah. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.

prinsip kebebasan navigasi tidak berarti bahwa kapal-kapal dapat berlayar tanpa batasan. Negara-negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur penggunaan perairan mereka, termasuk pengaturan tanggung jawab negara dalam hal pencemaran laut lintas batas. Negara-negara juga dapat menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap navigasi dalam wilayah perairan mereka, seperti pembatasan kecepatan, pembatasan waktu pelayaran, dan persyaratan teknis untuk kapal.

Pencemaran laut lintas batas dapat terjadi ketika polusi dari satu negara menyebar ke perairan negara lain. Untuk mengatasi hal ini, negara-negara dapat bekerja sama dalam kerangka kerja internasional untuk membatasi dan mengurangi polusi di laut, serta menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk negara-negara yang terlibat dalam pencemaran laut lintas batas.

C. zona ekonomi eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut yang merupakan perpanjangan dari wilayah perairan teritorial suatu negara. ZEE mencakup perairan yang terletak di luar wilayah perairan teritorial negara, tetapi masih berada di bawah yuridiksi negara tersebut. Pada umumnya, ZEE mencakup perairan laut yang terletak dalam jarak 200 mil laut dari garis pangkal. ZEE memberikan hak eksklusif bagi negara untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, termasuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti ikan, minyak, dan gas alam.

Jadi karena ZEE adalah wilayah yang terbuka dan bersifat terbuka, pencemaran laut sering terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki ZEE bertanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi pencemaran laut di wilayah tersebut. Tanggung jawab negara dalam hal ini mencakup tanggung jawab untuk mengadopsi dan melaksanakan hukum dan peraturan yang diperlukan untuk mencegah pencemaran laut, serta tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelaku pencemaran laut diproses dan dikenakan sanksi yang sesuai.

Tanggung jawab negara dalam mencegah dan mengatasi pencemaran laut di ZEE didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan Protokol 1996 yang berkaitan dengan Konvensi tersebut. UNCLOS mengatur berbagai aspek tentang ZEE, termasuk hak dan tanggung jawab negara yang berhubungan dengan ZEE. Protokol 1996 menyediakan alat-alat hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa negara-negara mematuhi tanggung jawab mereka dalam hal mencegah dan mengatasi pencemaran laut di ZEE.

D. Masalah dalam Penerapan UNCLOS

UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) adalah sebuah konvensi yang memberikan dasar hukum internasional dalam pengaturan penggunaan dan pengelolaan laut, termasuk tanggung jawab negara dalam mengatasi pencemaran laut. Pencemaran laut merupakan masalah global yang tidak mengenal batas wilayah negara, sehingga diperlukan kerjasama antarnegara dalam menangani masalah ini.

Dalam konteks pencemaran laut lintas batas, UNCLOS memberikan dasar hukum bagi negara untuk menentukan tanggung jawab atas pencemaran laut yang terjadi di perairan internasional. Negara yang merusak lingkungan laut di wilayah lain harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dan memberikan kompensasi yang sesuai.

Namun, masih banyak permasalahan dalam penerapan UNCLOS terkait tanggung jawab negara untuk pencemaran laut lintas batas. Salah satu permasalahan adalah kurangnya kerjasama antarnegara dalam menangani pencemaran laut lintas batas. Selain itu, masih banyak negara yang tidak memiliki peraturan yang memadai dalam mengatasi pencemaran laut dan menegakkan tanggung jawab negara dalam hal ini.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya lebih lanjut dalam meningkatkan penerapan UNCLOS dalam hal pengaturan tanggung jawab negara untuk pencemaran laut lintas batas. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran internasional mengenai pentingnya menjaga lingkungan laut, meningkatkan kerjasama antarnegara dalam menangani masalah pencemaran laut, dan menguatkan peraturan-peraturan nasional dan internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam mengatasi pencemaran laut.

E. Landas Kontinen

Landas Kontinen adalah wilayah bawah laut yang terletak di bawah perairan pantai hingga batas 200 mil laut dari garis pangkal. Wilayah ini diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982).

Jadi di dalam konteks pengaturan tanggung jawab negara atas pencemaran laut lintas batas di wilayah Landas Kontinen, UNCLOS 1982 mengatur bahwa setiap negara bertanggung jawab atas pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah landas kontinen yang menjadi miliknya. Selain itu, setiap negara juga wajib melindungi lingkungan laut di wilayah landas kontinen yang menjadi miliknya dari pencemaran oleh pihak lain.

Namun, ketika terjadi pencemaran laut lintas batas di wilayah landas kontinen, tanggung jawab negara atas pencemaran tersebut tergantung pada beberapa faktor seperti sumber pencemaran, waktu terjadinya pencemaran, serta keadaan lingkungan laut di sekitar wilayah landas kontinen yang terkena dampak pencemaran.

F. Kewajiban Negara dalam Mengelola Sumber Daya Hayati di Laut

Kewajiban Negara dalam Mengelola Sumber Daya Hayati di Laut adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan berharga bagi kehidupan manusia. Negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian dan mengelola sumber daya hayati di laut secara berkelanjutan. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang ada di Indonesia.

Pada bidang pengaturan tanggung jawab negara dalam pencemaran laut lintas batas, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengambil inisiatif dalam hal ini. Indonesia telah menjadi pihak yang menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 yang berisi tentang tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya laut.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Protokol mengenai Pencegahan, Penanggulangan dan Penindakan Pencemaran oleh Bahan Berbahaya dan Beracun pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia

memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola sumber daya hayati di laut dan meminimalisir dampak pencemaran laut yang dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan.

G. Hak lintas damai

Hak lintas damai adalah hak yang diberikan kepada kapal-kapal dari negara-negara lain untuk melintasi perairan suatu negara tanpa terkena hambatan atau gangguan apapun. Dalam konteks pencemaran laut, hak lintas damai menjadi penting untuk mengatasi dampak negatif dari pencemaran laut yang melintasi batas-batas negara.

Negara-negara telah sepakat untuk mengatur tanggung jawab dalam kasus pencemaran laut lintas batas melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS). UNCLOS menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan laut dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang berasal dari wilayah hukum mereka tidak mencemari perairan internasional.

Selain itu, UNCLOS juga memuat ketentuan tentang tanggung jawab negara dalam mengatasi pencemaran laut lintas batas, seperti halnya diatur dalam Pasal 235 dan Pasal 236. Pasal 235 UNCLOS menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang melintasi batas-batas negara. Sedangkan Pasal 236 UNCLOS menyatakan bahwa negara yang menjadi korban pencemaran laut lintas batas berhak untuk meminta ganti rugi dari negara yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut.

Dalam konteks tanggung jawab negara atas pencemaran laut lintas batas, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya keterbukaan informasi, kurangnya koordinasi antar negara, dan kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama internasional untuk mengatasi masalah pencemaran laut lintas batas.

H. Shipping dan mining

Pengaturan tanggung jawab dalam konteks pencemaran laut lintas batas terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan Protokol tahun 1996 yang mengamendemenya. Pasal 235 UNCLOS menyatakan bahwa negara-negara harus bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut lintas batas yang disebabkan oleh kapal atau struktur di perairan mereka atau perairan internasional.

Namun, ketika terjadi pencemaran laut lintas batas, identifikasi tanggung jawab seringkali menjadi sulit karena banyak faktor yang memengaruhi seperti jenis kapal, jenis muatan, jenis bahan kimia, jenis kegiatan, dan kondisi lingkungan laut. Oleh karena itu, terdapat banyak peraturan dan praktik internasional yang diadopsi untuk mengatur tanggung jawab dan kompensasi dalam kasus-kasus seperti ini.

Dalam industri pelayaran, tanggung jawab atas pencemaran laut lintas batas diatur oleh Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran oleh Kapal 1973 dan 1978 (MARPOL), yang diadopsi oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Konvensi ini menetapkan persyaratan untuk penggunaan bahan bakar dan pengelolaan limbah di atas kapal serta mengatur sanksi yang dikenakan pada kapal yang melanggar peraturan tersebut. Selain itu, MARPOL juga menetapkan tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran, termasuk pemilik kapal, operator, dan agen pelayaran.

Dalam industri pertambangan, tanggung jawab atas pencemaran laut lintas batas diatur oleh Konvensi Internasional tentang Pengelolaan Material Terlarang di Perairan Laut 1996 (LC/LP), juga diadopsi oleh IMO. Konvensi ini menetapkan persyaratan untuk pengelolaan limbah tambang di atas kapal serta mengatur sanksi yang dikenakan pada kapal yang melanggar peraturan tersebut. LC/LP juga menetapkan tanggung jawab dan

kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan laut, termasuk pemilik kapal, operator, dan pihak yang menyediakan layanan terkait.

I. Aquaculture

Aquaculture, atau budidaya perikanan, merupakan kegiatan yang berkembang pesat di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Budidaya perikanan memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan pangan dan pendapatan ekonomi di banyak negara. Namun, seperti kegiatan manusia lainnya, budidaya perikanan juga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, terutama terkait dengan pencemaran laut.

Pencemaran laut dari budidaya perikanan dapat terjadi melalui pelepasan limbah organik dan anorganik dari pakan ikan, obat-obatan, pestisida, dan bahan kimia lainnya ke dalam air laut. Pencemaran ini dapat berdampak pada kesehatan ikan, lingkungan laut, dan kesehatan manusia jika ikan yang terkontaminasi dikonsumsi.

Oleh karena itu, pengaturan tanggung jawab negara untuk pencemaran laut lintas batas sangatlah penting dalam menjaga keberlangsungan budidaya perikanan dan kesehatan lingkungan laut. Negara-negara yang terlibat dalam aktivitas budidaya perikanan harus mematuhi peraturan internasional yang mengatur pencemaran laut, seperti Konvensi MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) dan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea).

Negara juga dapat mengadopsi aturan dan peraturan nasional untuk mengatur aktivitas budidaya perikanan dalam wilayah perairannya. Aturan-aturan tersebut harus mencakup persyaratan yang ketat terhadap jenis bahan kimia yang digunakan dalam budidaya perikanan, pengaturan kapasitas produksi, dan pengelolaan limbah. Selain itu, negara juga dapat menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan untuk mencegah terjadinya pencemaran laut dari budidaya perikanan.

Pada tingkat internasional, negara-negara yang terlibat dalam aktivitas budidaya perikanan dapat membentuk lembaga yang bertujuan untuk mengatur pencemaran laut lintas batas. Salah satu contohnya adalah Komisi Perikanan Laut Tengah (GFCM) yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya ikan dan lingkungan laut di wilayah Laut Tengah. GFCM memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan budidaya perikanan di wilayah tersebut dan mencegah terjadinya pencemaran laut lintas batas.

Kesimpulannya, pengaturan tanggung jawab negara untuk pencemaran laut lintas batas sangatlah penting dalam menjaga keberlangsungan budidaya perikanan dan kesehatan lingkungan laut. Negara-negara yang terlibat dalam aktivitas budidaya perikanan harus mematuhi peraturan internasional dan nasional yang mengatur pencemaran laut serta menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan. Selain itu, pembentukan lembaga internasional juga dapat membantu mengatur kegiatan budidaya perikanan dan mencegah terjadinya pencemaran laut lintas batas.

J. Kewajiban Negara dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan navigasi di laut, termasuk melindungi laut dari pencemaran dan mengatur tanggung jawab negara terhadap pencemaran laut lintas batas. Hal ini diatur dalam berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal 1973 dan Protokol 1978 (MARPOL 73/78), serta Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Negara untuk Kerusakan yang Disebabkan oleh Tindakan Pencemaran oleh Kapal 2001 (Bunker Convention).

Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut diwajibkan untuk mengambil tindakan preventif untuk mencegah pencemaran laut, termasuk memberikan pengaturan dan pengawasan yang memadai bagi kapal-kapal yang berlayar di perairannya. Selain itu, negara-negara tersebut juga diwajibkan untuk memiliki rencana darurat untuk menangani situasi darurat akibat pencemaran laut.

Dalam hal terjadi pencemaran laut lintas batas, konvensi-konvensi internasional yang telah disebutkan di atas mengatur tanggung jawab negara. Secara umum, negara-negara yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari pencemaran laut tersebut dapat menuntut negara-negara yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut. Negara yang bertanggung jawab diwajibkan untuk memberikan kompensasi atas kerusakan yang timbul akibat pencemaran laut tersebut.

Daftar pustaka

A. Referensi

- https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982
- [http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships\(MARPOL\).aspx](http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships(MARPOL).aspx)

B. Jurnal

- Yang, J. (2018). *International Marine Environmental Law: The Establishment of the International Liability Regime for Marine Pollution Damage in UNCLOS*. *Journal of Ocean University of China*, 17(4), 697-702. doi: 10.1007/s11802-018-3702-1
- <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/123/139>

C. Buku

- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5Fa-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:t93ikb3r9MIJ:scholar.google.com/&ots=x0YFJRY1mY&sig=WfYeiF8_YgYWwbQ8IRv01uj-aI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false